

English version below

Milagro de san Cosme y san Damián

[Alonso de Sedano](#) [atribuido a] (¿Burgos?, ca. 1465 - Burgos, ca. 1533)

Nº inventario: 375 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: gótico hispanoflamenco

Dimensiones: 169 x 133 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Milagro](#), [Santos Cosme y Damián](#)

Procedencia: [Iglesia de San Cosme y San Damián, Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Wellcome Collection](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: 46009i

Historia del objeto

Esta tabla fue dada a conocer por Mayer en 1928. Se encontraba entonces en una colección particular, sin más especificación, lo cual indica, seguramente, que se encontraba en el mercado de arte (para ser más exactos, en el mercado de arte español, de acuerdo con los comentarios de Angulo y de Post).

Debió de pertenecer originalmente a la iglesia de San Cosme y San Damián de Burgos. Así lo propuso Post basándose, por una parte, en el hecho de que, en esta iglesia, hubiese una copia moderna de la tabla (realizada, a buen seguro, en sustitución de la enajenada) y, por otra parte, en el hecho de que su estilo fuese consistente con el de un artista activo en Burgos ca. 1500 al que denominó inicialmente "Maestro de Burgos" y al que identificó finalmente con Alonso de Sedano, autor de importantes obras en la ciudad en el tránsito al siglo XVI (especialmente, del armario de las reliquias de la catedral, que realizó en colaboración con un artista anónimo al que se denomina convencionalmente Maestro de Los Balbases). Además, la temática de la tabla coincide con la advocación de la iglesia, lo que invita a pensar que pudo formar parte de su primitivo retablo mayor (al que acaso pudo pertenecer, asimismo, una *Misa de san Gregorio* de Alonso de Sedano que perteneció también a este templo y que fue enajenada con posterioridad).

Puesto que, cuando Sentenach acometió la redacción del catálogo monumental de la provincia

de Burgos en 1921, ya no menciona la tabla original, sino la copia, su enajenación hubo de producirse con anterioridad a esa fecha. Permanecería unos años en el mercado de arte español al que se refieren Mayer, Angulo y Post hasta que, en 1930, de acuerdo con la información proporcionada por Young, fue adquirida para su actual destino. La debió de comprar directamente Henry Wellcome, quien se dedicaba a la industria farmacéutica y tenía un gran interés en coleccionar objetos que tuviesen relación con la medicina: el episodio de los santos Cosme y Damián practicando una operación debió de suscitar su interés. Así fue como la tabla se incorporó a su colección privada, que en la actualidad integra la [Wellcome Collection](#), que se encuentra abierta al público en Londres.

Descripción

Cuando Mayer dio a conocer la tabla en 1928, la presentó como obra de Fernando Gallego (como ocurría a menudo con prácticamente cualquier tabla hispanoflamenca castellana), pero enseguida se relacionó con el conjunto de obras del Maestro de Burgos/Alonso de Sedano. Aunque la colaboración de este artista con el Maestro de Los Balbases ha suscitado en ocasiones debate acerca de quién de los dos es el autor de la tabla de la iglesia de San Cosme y San Damián de Burgos, la autorizada opinión de Silva Maroto se inclina por mantener la atribución a Alonso de Sedano que en su día planteaba Post. En efecto, la presencia de tipos humanos rígidos y de facciones y miembros aristados son típicos de la obra de este artista, lo mismo que la incorporación de elementos del nuevo lenguaje renacentista (en este caso, en el arco que enmarca la escena).

La tabla representa un milagro póstumo de los santos Cosme y Damián que aparece narrado en la *Leyenda Dorada* de Jacobo de la Vorágine. Según este relato, un servidor de la iglesia romana de San Cosme y San Damián tenía una de sus piernas consumida por una enfermedad, por lo que los santos vinieron a él mientras dormía para reemplazarla por la pierna de un negro al que acababan de enterrar en una iglesia cercana. La escena, que resulta extravagante para una sensibilidad contemporánea y que ha suscitado interés y debate en torno a las ideas de raza y de alteridad, se representó a menudo en el arte español de los siglos XV y XVI. En el ámbito burgalés, por ejemplo, se conserva la tabla de idéntica temática que Pedro Berruguete pintó por los mismos años para el retablo mayor de la iglesia de San Cosme y San Damián de Covarrubias. Eso sí, mientras que Berruguete apuesta por una composición en diagonal, Sedano apuesta por una opción menos arriesgada, con una sucesión de planos paralelos a la superficie pictórica. En la tabla que ahora nos ocupa resulta curiosa la presencia de ángeles como auxiliares de la operación quirúrgica, subrayando, de esta manera, el aura de prodigio del evento representado.

Ubicaciones

- **1936**
MUSEO
[Wellcome Collection, Londres \(Reino Unido\)](#)
- **1930 - 1936**
COLECCIÓN PRIVADA
[Sir Henry Wellcome, Londres \(Reino Unido\)](#)
- **pre. 1921 - 1930**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Mercado de arte español, España \(España\)](#)
- **finales de s.XV - pre. 1921**
IGLESIA

Bibliografía

- ANGULO [ÍNIGUEZ], Diego (1930): "La pintura en Burgos a principios del siglo XVI. Nuevas huellas de Schongauer", *Archivo Español de Arte y Arqueología*, vol. 6, p. 77.
- MAYER, Augusto L. (1928): *Historia de la pintura española*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 136, il. 122.
- MAYER, Augusto L. (1942): *Historia de la pintura española*, 2ª ed., Espasa-Calpe, Madrid, p. 170, il. 137.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 210-212, il. 60.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. III, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 790-792, il. 283.
- YOUNG, Eric (1979): "Early Spanish Panel Paintings in English Collections", *Apollo*, vol. 110, nº 210, pp. 103-104, il. VIII.

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#), [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Miracle of St Cosmas and St Damian

[Alonso de Sedano](#) [attributed to] (¿Burgos?, ca. 1465 - Burgos, ca. 1533)

Inventory number: 375 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish Gothic

Dimensions: 66.54 x 52.36 in.

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Milagro](#), [Santos Cosme y Damián](#)

Provenance: [Church of Saint Cosmas and Saint Damian, Burgos](#) (Burgos, Spain)

Current location: [Wellcome Collection](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: 46009i

Object History

This panel was made known by Mayer in 1928. It was then in a private collection, without further specification, which surely indicates that it was on the art market (to be more exact, on the Spanish art market, according to Angulo's and Post's comments).

It must have originally belonged to the church of San Cosme y San Damián in Burgos. Post proposed so based, on the one hand, on the fact that, in this church, there was a modern copy of the panel (made, surely, in substitution of the sold one) and, on the other hand, on the fact that its style was consistent with that of an artist active in Burgos c. 1500 whom he initially called 'Master

of Burgos' and whom he finally identified with Alonso de Sedano, author of important works in the city in the transition to the 16th century (especially the cupboard of the relics of the cathedral, which he made in collaboration with an anonymous artist who is conventionally called Master of Los Balbases). In addition, the theme of the panel coincides with the dedication of the church, which suggests that it may have formed part of its primitive high altarpiece (to which may also belonged a *Mass of St Gregory* by Alonso de Sedano that also belonged to this temple and was later sold).

Since when Sentenach undertook in 1921 the writing of the monumental catalogue of the province of Burgos, he no longer mentions the original panel, but the copy, its sale must have taken place before that date. It remained for some years in the Spanish art market referred to by Mayer, Angulo and Post, until 1930, when, according to the information provided by Young, it was acquired for its current destination. It must have been bought directly by Henry Wellcome, who was dedicated to the pharmaceutical industry and had a great interest in collecting objects related to medicine: the episode of Saints Cosmas and Damian performing an operation must have aroused his interest. This is how the panel became part of his private collection, which is now part of the [Wellcome Collection](#), open to the public in London.

Description

When Mayer made known the panel in 1928, he presented it as the work of Fernando Gallego (as was often the case with practically any Hispano-Flemish Castilian panel), but it was immediately associated with the body of work of the Master of Burgos/Alonso de Sedano. Although the collaboration of this artist with the Master of Los Balbases has sometimes sparked debate as to which of the two is the author of the panel from the church of San Cosme y San Damián in Burgos, the authoritative opinion of Silva Maroto is inclined to maintain the attribution to Alonso de Sedano that Post once proposed. In fact, the presence of rigid human types with sharp-edged facial features and limbs is typical of this artist's work, as well as the incorporation of elements of the new Renaissance language (in this case, in the arch that frames the scene).

The panel depicts a posthumous miracle of Saints Cosmas and Damian that appears narrated in the *Golden Legend* by Jacobus de Voragine. According to this account, a servant of the Roman church of Saints Cosmas and Damian had one of his legs consumed by disease, so the saints came to him in his sleep to replace it with the leg of a black man who had been recently buried in a nearby church. The scene, which is extravagant to a contemporary sensibility and which has sparked interest and debate around ideas of race and otherness, was often depicted in Spanish art of the 15th and 16th centuries. In Burgos, for example, there is a panel with the same theme painted by Pedro Berruguete around the same time for the high altarpiece of the church of San Cosme y San Damián in Covarrubias. However, while Berruguete opted for a diagonal composition, Sedano opted for a less risky option, with a succession of planes parallel to the pictorial surface. In the present panel, the presence of angels as assistants to the surgical operation is curious, thus underlining the aura of prodigy of the event represented.

Locations

- 1936
MUSEUM
[Wellcome Collection, London \(United Kingdom\)](#)
- 1930 - 1936
PRIVATE COLLECTION
[Sir Henry Wellcome, London \(United Kingdom\)](#)
- pre. 1921 - 1930

DEALER/ANTIQUARIAN

[Spanish art market, Spain \(Spain\)](#)

- XV - pre. 1921

CHURCH

[Church of Saint Cosmas and Saint Damian, Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- ANGULO [ÍNIGUEZ], Diego (1930): "La pintura en Burgos a principios del siglo XVI. Nuevas huellas de Schongauer", *Archivo Español de Arte y Arqueología*, vol. 6, p. 77.
- MAYER, Augusto L. (1928): *Historia de la pintura española*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 136, il. 122.
- MAYER, Augusto L. (1942): *Historia de la pintura española, 2ª ed.*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 170, il. 137.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 210-212, il. 60.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. III, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 790-792, il. 283.
- YOUNG, Eric (1979): "Early Spanish Panel Paintings in English Collections", *Apollo*, vol. 110, nº 210, pp. 103-104, il. VIII.

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#), [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Wellcome Collection](#), Londres.

